

RAQAMLI JAMIYATDA YOSHLAR TARBIYASIGA TA'SIR QILUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR

Soatova Hilola Sodiq qizi

Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi

hsoatova29@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., (PhD), dotsent v.b, R.O.Rasulov

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli jamiyat davrida yoshlar tarbiyasiga tasir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar ko'rsatib o'tiladi. Hozirgi rivojlangan davrda internet va texnologiyalar insonlar hayotining ajralmas qismiga aylanib qolayotganligi sababli yoshlar ma'naviy dunyosi, qadriyatlarini qolaversa aqliy faoliyatlari ham raqamli muhit ta'sirida shakllanmoqda. Shuning uchun ham shaxsning ichki kechinmalari, dunyo qarashlari, fikrlash, o'zini boshqarish va ruhiy barqarorligi yoshlar tarbiyasini hal qiluvchi omillar bo'lib bormoqda. Maqolada aynan shu ichki va tashqi omillar raqamli davr yoshlarining tarbiyasini mustahkamlashdagi o'rni va ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli jamiyat, yoshlar tarbiyasi, ichki va tashqi omillar, internet va texnologiyalar, raqamli xavfsizlik, ma'naviy qadriyatlar, Axborot asri, Raqamli savodxonlik, ruhiy barqarorlik, yoshlarning motivatsiyasi, ta'limda raqamli muhit, texnologik ta'sir

Kirish. XXI asr — bu axborot va raqamli texnologiyalar asridir. Hayotimizning deyarli barcha jabhalari raqamlashtirilmoqda, shu jumladan ta'lim, madaniyat va muloqot shakllari ham. Yoshlar bu jarayonning eng faol qatlami sifatida raqamli dunyodan keng foydalanmoqda. Ba'zi joylarda ko'rishimiz mumkinki ba'zi bir yoshlar internet tarmoqlarga haddan tashqari bog'janib qolganki buning oqibatida qulay imkoniyatlar bilan bir qatorda, turli xavf va sinovlarni ham olib kelmoqda.

Shuning uchun zamonaviy tarbiya jarayonida faqat tashqi omillarni emas, balki yoshlarning ichki dunyosini — ularning fikrlash tarzi, ruhiy holati va axloqiy qadriyatlarini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki insonning ichki olami mustahkam bo'lsa, u har qanday tashqi ta'sirga bardosh bera oladi. Yana qo'shimcha tariqasida aytish joizki har bir narsani miyyorida ishlatish bu har bir inson uchun ham yon atrofdagi insonlar uchun ham foydalidir, bunga ko'plab misollar keltirish mumkin bularni esa maqola davomida ko'rib boraveramiz.

Asosiy qismi. Davlat rivojlanib borayotganligining yana bita isboti bu raqamli texnologiyalarning rivojlanib va ommalashib borayotganligidir. Hozirgi davrni bejizga raqamli texnologiyalar davri diyishmaydi, ammo bu raqamli texnologiyaning ham insoniyat hayotiga salbiy ham ijobiy ta'sir qilmoqda. Ayniqsa yosh avlod tarbiyasi uchun juda kata ta'sir qilmoqda, ya'ni bugungi raqamli muhitda yoshlar minglab axborotlarga duch keladilar, ammo hamma axborotlar ham ishonchli emas. Lekin bu axborotlar girdobida qolib ketayotgan yoshlar soni ham kam emas bunda esa statistika yuzlanib ko'plab dalillar keltirish mumkin. Internetdan foydalanganlar soniga qarab: yoshlar soni

2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 14-30 yoshdagi yoshlar soni 9 630 556 kishi, bu jami aholining ~25,7 %ini tashkil etadi. Misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida bu yosh guruh 545 429 kishi (26,9 %) tashkil etadi. Bu o'z navbatida, yoshlar jamiyatda katta miqdorda ekanligini — ya'ni raqamli texnologiyalar, ta'lim va ijtimoiy omillarga ta'sir qilish imkoniyati mavjud ekanligini ko'rsatadi.[1]

Internet va raqamli qamrov — “2025-yil yanvar–avgust” ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining qamrovi ~ “94,2 %”ga yetgan. [2]

Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak butun bir O'zbekiston aholisining pashti butun qismi raqamli texnologiyaga mukkasidan ketib foydalanmoqda. Juda ko'plab insonlar esa bundan aziyat chekayotganligiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin. Aholilar orasida katta yoshdagi ota onalar ham o'z farzandlari oldida befarqlarcha internet tarmoqlarida foydalanib o'tirishi oqibatida yosh farzandlar ham turli xil tarmoqlardan kichkina bo'lishiga qaramasdan foydalanib rosa o'rganib qolishadi va ular bo'lmasa hayotlarini ta'savur qila olmaydigan darajaga yetib qolgan.

— 2021-yilda bu ko'rsatkich ~76,6 %, 2022-yilda ~83,9 % bo'lgan.

— Yoshlar orasida esa: bir tadqiqotda aytilishicha, 54,6 % yoshlarning (o'qish tugagach) “o'qish, bandlik yoki malaka oshirish” holatida emasligi aniqlangan. [3]

— Shuningdek, xotin-qizlar orasida “internetni hech qachon ishlatmagan” yoshlar ko'proq : 68,1 % qizlar, erkaklarda esa 34,3 % ekanligi qayd etilgan.

Raqamli ta'lim va raqamli ko'nikmalar

— UNICEF tomonidan olib borilgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda yoshlar orasida raqamli, STEM va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar amalga oshirilmogda.

— UNDP(United Nations Democracy Fund (BMT Demokratiya jamg'armasi)) bilan hamkorlikda “Youth Digital Skills” dasturi orqali mamlakat bo'yicha yoshlar digital texnologiyalar va e-commerce (elektron tijorat) sohalarida malaka oshirishga yo'naltirilgan treninglarda qatnashmogdalar — hozirda 4500 ga yaqin yosh bu treninglarda qatnashgan.

UNDP ma'lumotlariga qaraganda:

Raqamli xavfsizlik va tahdidlar

— Raqamli muhitdagi tahdidlar ham ortib bormogda: 2022-yilda yoshlar (14-30 yosh) orasida internet orqali jinoyat yoki firibgarlikka duch kelganlar ~20 000 kishi bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich ~30 000 ga yetgan. Moliyaviy yo'qotishlar 8,5 million \$ dan ~25 million \$ gacha oshgan.

Tashqi va ichki omillar nuqtai nazaridan ma'lumotlarga ham yuzlanib ko'rsak-

Tashqi omillar: Internetning keng tarqalishi (94.2 %), ta'lim va malaka oshirish dasturlarining mavjudligi, shuningdek, raqamli xavfsizlik tahdidlarining kuchayishi — bular yoshlarning raqamli muhitga kirishishida, xulq-atvoriga, tarbiyasiga ta'sir qiluvchi muhim tashqi omillardir. Bundan tashqari imkoniyat qanchalar ko'payib borsa shunchalik befarqlik va masulyatsizlik kuchayib boraveradi shunday ekan turli hil tarmoqlarning ko'payib borishi ham insoniyat hayotiga juda kata ta'sir ko'rsatib kelmogda ayniqsa, yoshlar tarbiyasiga texnologiya asri deb ko'plab ota-onalar o'z farzandlariga yetarlicha e'tibor berishmayapti bundan esa yoshlar tarbiyasida o'zgarishlar kelib chiqmogda. Internet tarmoqlarga bog'lanib qolishyapti o'zlari bilmagan holda taqiqlangan saytlarga kirib qolyotganligi va psixologiyasiga ham salbiy ta'sir qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri kata yoshdagi insonlarning e'tiborsizligi desak ham adashmagan bo'lamiz, bundan tashqari yoshlar o'zlarida ham dangasalik juda avj olib ketgan shu sababli ham internet tarmog'iga bog'lanib qolayotganlar soni kun sayin oshib bormogda.

Tepada tashqi omillarni yoritib bergan bo'lsak endi ichki omillari bilan tashishib chiqamiz. Har bir narsani ikki tarafdama ko'rib chiqsak tushunish uchun ham o'zimizga ko'proq ma'lumot yig'ishimiz uchun ham yaxshiroq bo'ladi. Hozirda yoshlar o'rtasida telefon ishlatib yurish va internet tarmoqlaridan foydalanish juda ommalashib ketgan, oldingi davrlarda ya'ni bundan 5-10 yil oldin yoshlar o'rtasida turli tarmoqlardan, mobil telefonlardan foydalanish bunchalik avj olmagan edi chunki u paytlar bu darajada raqamli texnologiyalar ommalashgani yo'q edi va ota-onalar bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berishardi.

Masalan, qizlar orasida “internetni hech qachon ishlatmagan”lar 68,1% ekanligi (erkaklarda 34,3%) — bu ichki (motivatsiya, imkoniyat, gender farqlari) omillarni ko'rsatadi. Shuningdek, yoshlarning “o'qimagan / band emas”ligi (54,6%) — bu nafaqat tashqi imkoniyatlar, balki ichki motivatsiya va shaxsiy holatlarga ham bog'liq. Bu ham hozirgi kunda muamo darajasiga yetib bormogda. O'zbekistonda yoshlar katta qismini tashkil qiladi va raqamli muhitga kirish imkoniyati tobora kengaymogda. Biroq, raqamli savodxonlik, internetdan foydalanishdagi gender farqlari, raqamli xavfsizlik risklari — kabi muammolar ham mavjud

Tarbiya jarayonida raqamli muhitning imkoniyatlari (o‘qish, malaka oshirish) bilan birga, bu muhitning xavf-xatarlariga tayyorlik ham muhim. Chunki ba’zi paytlarda insonlar orasida juda qattiq bog‘lanib qolganligi sababli, undan o‘zini olish imkonini topisholmayapti va oxirda salbiy oqibatlarga ham olib kelmoqda. Bu esa e’tiborliroq bo‘lish kerakligini anglatadi.

Muhokama. Tadqiqotlarga ko‘ra 1095 ta yoshlar (n=2061) tomonidan ijtimoiy medialardan foyda; anganlarning soni tajribalarda 58% ini salbiy oqibatlarga olib kelganligini ko‘rishimiz mumkin. Jahon miqiyosida yoshlar (15-24 yosh) o‘rtasida internetdan foydalanish yuqori hisoblangan: 2022 yilda dunyo bo‘yicha 75% ga yaqinini internetdan foydalangan. [4]

Bu degani jahon bo‘yicha aholining yarmidan ko‘pi faqat internetdan foydalangan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yoshlar tafakkurida bo‘shliqlar paydo bo‘lishi xotiraning susayishi va fikrlash doirasining qisqarib borishiga olib keladi va erkin fikrlash va erkin fikrini bayon etish qobiliyatlari yo‘qoligiga asos bo‘ladi. Chunki bizdan kattalar internet tarmoqlariga bog‘lanib qolib nazoratni susaytirishmoqda bundan kelib chiqadiki yoshlar miyyasida turli hil tahminlar paydo bo‘ladida men ham hohlagan ishimi qilishi mumkin ekan deb o‘ylashadi oqibatda erkin fikrsiz texnologiyalarga bog‘lanib qolgan jonli mavjudotga aylanib qoladi.

O‘zbekistonda internetdan foydalanadiganlar soni juda yuqori: 2025 yilning yanvar va avgust oylariga ko‘ra aholining 94,2% ga yaqini internetdan foydalangan bu esa juda yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. 4 yil oldin ya’ni 2021 yilda bu ko‘rsatkich 76.6 % ni tashkil etar edi ko‘rib turibmizki bu ko‘rsatkich juda yuqori. 2024-yilga kelib esa uyda turib internetga kirish imkoniyatiga egfa bo‘lgan 10 yoshdan katta shaxslar 79,2% ni tashkil qilgan. [5]

Bundan bilish mumkinki hozirgi kunda endigina maktabga chiqqan bolalar orasida ham mobil telefonlardan va turli xil tarmoqlardan foydalanadiganlar soni talaygina. Raqamli jamiyat qanchalar jadalik bilan rivojlanib borayotgan bo‘lsa yoshlar ham shunchalik darajada bunga bog‘lanib qolyotganligini kuzatib turishimiz uchun zamin yaratadi, qolaversa ba’zi paytlarda yoshlar orasida real hayot bilan bazi o‘yinlar o‘rtasidagi farqlarni bilmasdan harakat qilayotganlatrni kuzatishimiz mumkin va bu kabi faktlar juda ko‘payib ketmoqda. O‘ylab qarasak atrofni raqamli texnologiyalar qoplab oldi, bir qancha insonlarni internetsiz huddi o‘zlarini ta’savur qila olishmasligini aytishayotganligini ham eshitishimiz mumkin. Bir necha yillar avval juda katta roivojlangan korxonalar tashkilotlar hisobotlari ishonchli chiqishi uchun faqat o‘z hodimlariga ishonishar edi va malakali kadr izlab yurishardi hozirda esa tayyor platforma izlab yurishgani ham sir emas. Bundan bilammizki nafaqat yoshlar balki, yoshi kattalar ongida ham zaharlanishlar kuzatilmoqda, ba’zi paytlarda bu texnikalar salbiy tarafga ham ishlamoqda.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar jamiyat rivojining ajralmas qismiga aylangan bo‘lsa-da, ularning yoshlar tarbiyasiga ta’siri ikki yoqlama — ijobiy va salbiydir. Shuning uchun raqamli savodxonlikni oshirish, internet madaniyatini shakllantirish va yoshlarning ichki barqarorligini mustahkamlash zamonaviy tarbiyaning muhim yo‘nalishidir. Har bir ota-ona, o‘qituvchi va jamiyat a’zosi yoshlarning raqamli muhitdagi xatti-harakatlarini ongli boshqarishiga yordam berishi zarur. vv

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Statistika agentligi. “O‘zbekiston Respublikasida yoshlar soni va ularning ijtimoiy faolligi to‘g‘risida ma’lumotlar”, 2025-yil yanvar holati. <https://stat.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. “Internet va raqamli texnologiyalar qamrovi bo‘yicha 2025-yil yanvar–avgust holatidagi tahliliy hisobot”, Toshkent, 2025. <https://mitc.uz>

3. UNICEF Uzbekistan. “Youth Digital Skills Development Programme — O‘zbekistonda yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish tashabbuslari”, 2023-yilgi hisobot. <https://www.unicef.org/uzbekistan>

4. UNDP Uzbekistan. “Youth Digital Skills and E-Commerce Training Programme”, Toshkent, 2024-yilgi loyiha natijalari. <https://www.undp.org/uzbekistan>

5. International Telecommunication Union (ITU). “Measuring Digital Development: Facts and Figures 2022”, Geneva, 2022. <https://www.itu.int>
6. Jahon Banki. “Digital Development in Central Asia: Uzbekistan Country Report”, 2023-yil. <https://www.worldbank.org>
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. “Yoshlarning axborot texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini oshirish bo‘yicha metodik tavsiyalar”, Toshkent, 2024-yil.
8. Rasulov Rustambek Odilovich - [The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development](https://www.sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150). Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://www.sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150>
9. Rasulov, R. . (2024). The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth. Академические исследования в современной науке, 3(48), 124–132. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938>
10. Rasulov Rustambek Odilovich. The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth Vol. 3 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>
11. Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. Philosophy And Life International Journal. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>
12. Maxmudjonova Mubina Ma'rufjon qizi, R.Rasulov. Ijtimoiy tarmoqlarning insonlar o'rtasidagi munosabatlarda o'rni // Vol. 3 No. 29 (2025): Universal journal of social sciences, philosophy and culture – october. <https://science-research.org.uz/index.php/UJSSPC/article/view/793>